
УДК 343.83

DOI 10.5281/zenodo.14986819

Фокина С.П., Костыгов Н.А.

Фокина Светлана Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России, Россия, 60020, Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67 Е. E-mail: svetlanafokina@yandex.ru.

Костыгов Никита Александрович, Владимирский юридический институт ФСИН России, Россия, 60020, Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67 Е. E-mail: nekit.kostygov@mail.ru.

Религиозное сопровождение осужденных: вопросы вовлеченности и подготовки персонала

Аннотация. Статья рассматривает значение религии в механизме исправления и ресоциализации осужденных с акцентом на преимущественную роль специального персонала тюрем (пенитенциарных капелланов и сотрудников) в этом процессе. Авторы анализируют как деятельность отечественной уголовно-исполнительной системы по осуществлению религиозного сопровождения поднадзорных лиц, так и актуальную международную практику духовного патронажа, выявляя перспективные направления совершенствования данной работы. В частности, сделан вывод о важности повышения религиозной грамотности персонала исправительных учреждений России, расширении спектра социальных и образовательных программ с участием представителей духовенства.

Ключевые слова: религиозное сопровождение, исправительные учреждения, осужденные, тюремные капелланы, сотрудники уголовно-исполнительной службы, Россия, международная практика.

Fokina S.P., Kostygov N.A.

Fokina Svetlana Pavlovna, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia, Russia, 60020, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya St., 67 E. E-mail: svetlanafokina@yandex.ru.

Kostygov Nikita Alexandrovich, Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia, Russia, 60020, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya St., 67 E. E-mail: nekit.kostygov@mail.ru.

Religious Support for Convicts: Issues of Staff Involvement and Training

Abstract. The article deals with the significance of religion in the mechanism of correction and resocialization of convicts with the focus on the primary role of special prison staff (prison chaplains and correctional officers) in this process. The authors analyze both the activities of the domestic penal system in providing religious support for convicts and the current international practice of spiritual patronage, revealing prospects for improving this work. In particular, the conclusion is made about the importance of increasing the religious literacy of the prison staff in Russia, expanding the range of social and educational programs assisted by representatives of the clergy.

Key words: religious support, corrections, convicts, prison chaplains, correctional officers, Russia, international practices.

Сегодня роль религии рассматривается как необходимая составляющая многих социальных институтов. Уголовно-исполнительная система (далее – УИС) не является исключением. Согласно статье 14 УИС РФ, свобода вероисповедания в равной степени гарантирована лицам, отбывающим наказания, связанные с изоляцией от общества [6]. Принимая во внимание законные права и интересы осужденных, пенитенциарные учреждения активно взаимодействуют с религиозными организациями, создают условия для миссионерского служения в местах лишения свободы. Эта деятельность направлена на духовно-нравственное воспитание осужденных, приобщение их к религиозной культуре и социально приемлемым ценностям. Доктор социологических наук, профессор В.А. Бачинин совершенно верно отметил, что «...проникновение религии в тюремно-лагерную среду можно сравнить с духовной революцией. Тюремное служение – это – посланное Богом средство реанимации духовных мертвецов» [2, с. 30].

Логично заключить, что в системе исправления заключенных религии отведена особая роль. Религиозное воспитание призвано изменить мировоззрение осужденного посредством планомерного воздействия на его сознание с использованием религиозных форм и методов.

Современные исследования доказывают, что «погружение» осужденных в религию способствует их социализации, прививает правила законопослушного поведения и, соответственно, повышает их шансы на полноценное возвращение в общество и трудоустройство. Более того, духовное обогащение лиц, оказавшихся в условиях изоляции и тюремного стресса, положительно сказывается на их психологическом и физическом здоровье. Все это, в свою очередь, влияет на снижение уровня агрессии и рисков рецидива преступлений после освобождения, формирует готовность и открытое восприятие социальной помощи.

В мировой практике применяются различные формы религиозного сопровождения осужденных:

- распространение литературы религиозного характера;
- проведение индивидуальных бесед с участием представителей духовенства;
- отправление религиозных обрядов (исповеди, молитвы, причастия и т. д.);
- групповые тренинги и семинары на религиозные темы и др.

Реализация данного направления работы выдвигает новые требования к персоналу исправительных учреждений. Это касается деятельности не только тюремных священнослужителей, но и специалистов по воспитательной и социальной работе, а также сотрудников, осуществляющих надзор за осужденными.

Прежде всего, необходимо отметить, что в отечественной практике представители духовенства, особенно служители Русской православной церкви, активно сотрудничают с исправительными учреждениями с целью оказания пасторской помощи осужденным. Основные направления пасторской миссии включают [4]:

- *духовно-просветительскую работу*, которая предполагает дистанционное религиозное образование, создание и пополнение библиотек при тюремных храмах;
- *богослужебная деятельность и пасторское душепопечение*, которое направлено на оборудование молитвенных помещений в тюрьмах, а также проведение богослужений и бесед с осужденными;
- *содействие в ресоциализации осужденных и подготовка их к освобождению* в рамках благотворительной помощи, а также посредством поддержки социальных связей осужденных с родственниками;
- *переписка* с заключёнными с целью душевных наставлений и реабилитации.

Согласно результатам проведенного исследования, в исполнительных учреждениях современной России проводится регулярная работа по миссионерскому служению. В 2022 году более 2300 специалистов из числа представителей религиозных организаций привлекались к проведению профилактических бесед с осужденными, возросло количество культурных объектов (православные храмы, мечети, буддийские дуганы) на территории тюрем [5, с. 344]. Существенным достижением можно считать введение в регионах должности помощника управления по организации работы с верующими.

Следует отметить, что деятельность тюремных миссионеров, или священнослужителей в УИС разных стран уже давно положительно зарекомендовала себя и продолжает развиваться. Так, в США функции тюремных капелланов несколько шире, чем в России. Американский капеллан, как правило, многопрофильный специалист, который работает как с осужденными, так и персоналом тюрем. Они введены в штат служащих исправительных учреждений и решают вопросы управленческого и финансового характера. Их главная цель – администрировать религиозные программы и оказывать пастырскую помощь заключенным и персоналу учреждения. В прошлом это означало, что общими обязанностями были предоставление религиозных услуг, консультирование проблемных заключенных и осуществление взаимодействия осужденных с семьями и администрацией тюрьмы. Сегодня капелланы играют более значимую роль в американской уголовно-исполнительной системе. Они осуществляют координацию деятельности религиозных объединений, занимаются привлечением и организацией работы волонтеров, реализуют как внутренние, так и внешние церковные направления в служении, а также проводят обучение администраторов и персонала исправительных учреждений основным принципам, ритуалам и основам нетрадиционных религий. Миссионеры, ис-

поведующие нетрадиционные религии, а также светские волонтеры имеют статус «представителей веры» в США [7, с. 1357]. В случае если отдельный человек или группа заключенных желают исповедовать религию, которая не знакома действующему капеллану, в учреждение на договорной основе может быть приглашен внешний волонтер или духовный наставник, который специализируется на этом религиозном направлении. В отличие от России, капеллан в Америке обладает большей самостоятельностью в решении вопроса о допуске представителей иных религиозных объединений к служению в конкретной тюрьме. Здесь важно отметить, что подобная практика в силу объективной опасности, связанной с деструктивной деятельностью отдельных нетрадиционных религиозных организаций, не поддерживается в отдельных развитых странах, в частности в Российской Федерации [1; 3].

Однако анализ зарубежного опыта выявляет актуальность расширения административных функций тюремных миссионеров в нашей стране, в частности в вопросах, связанных с их участием в реализации программ восстановительного правосудия, а также духовным просвещением и обучением персонала исправительных учреждений. Последнему вопросу, как нам представляется, необходимо уделить особое внимание.

Практика показывает, что сотрудники УИС ежедневно взаимодействуют с осужденными в сложном, разноэтничном и полирелигиозном пространстве исправительного учреждения. Религиозная компетентность персонала создает условия для «комфортного» межличностного взаимодействия, позволяя:

- повысить эффективность коммуникации и построить доверительные отношения, так как знание религиозных убеждений поднадзорных лиц способствует созданию условий для открытого и искреннего общения;

- предотвратить конфликтные ситуации, возникающие на почве религиозной

разобщенности и нетерпимости;

– создать позитивный психоэмоциональный климат на основе понимания и уважения к религиозным различиям в пенитенциарной среде, готовности к оказанию поддержки и психологической помощи.

Можно заключить, что осведомленность сотрудников в вопросах религии способствуют совершенствованию процесса реабилитации осужденных. Эта работа требует участия специалистов, преимущественно штатных капелланов (священнослужителей), которые со знанием дела смогут координировать процесс организации «духовного» образования работников уголовно-исполнительной системы.

Исследование подтвердило, что расширение практики религиозного просвещения в пенитенциарной среде сегодня становится важным направлением развития уголовно-исполнительной системы России. Эффективная реализация данного ориентира, как выяснилось, возможна в рамках программ целевого обучения. Среди таких обучающих мероприятий, организованных для персонала тюрем (надзиратели, социальные работники и воспитатели) можно выделить:

1) Курсы по основам религиозных учений, разрешенных на территории Российской Федерации. Знание идеологии и обрядов различных конфессий.

2) Тренинги по развитию навыков межкультурной коммуникации. Органи-

зация эффективного общения с представителями различных культур и религий.

3) Семинары-практикумы по управлению конфликтами. Обучение методам и техникам эффективного разрешения конфликтных ситуаций на основе понимания религиозных особенностей.

В современной международной практике уже имеются отдельные наработки в этой области, однако возможность их переноса в российскую действительность требует учета особенностей национальной духовной культуры и принятых в обществе традиционных религиозных ценностей.

Таким образом, полноценность религиозного сопровождения осужденных напрямую зависит от степени вовлеченности в этот процесс специально подготовленного персонала в лице представителей традиционных религиозных конфессий и сотрудников УИС, обладающих соответствующей компетентностью и специальными знаниями. Исследование выявило необходимость в развитии миссионерского служения в местах лишения свободы, повышение религиозной культуры и грамотности персонала исправительных учреждений, что требует активного участия и содействия опытных духовных наставников. Расширение данной практики открывает новые возможности для совершенствования механизмов исправления и ресоциализации осужденных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багаева К. А. К вопросу о нетрадиционных религиозных организациях России / К. А. Багаева // Евразийство и мир. 2019. № 2. С. 80-84.
2. Бачинин В. А. Пенология и христианство (О праве осужденного на духовное возрождение) / В. А. Бачинин // Современное право. 2008. № 2. С. 28-31.
3. Бирюков В. Ю. Системный анализ государственной политики России в отношении нетрадиционных религиозных организаций: история вопроса, современное состояние и тенденции развития / В. Ю. Бирюков // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 65. С. 42-51.
4. Зими́на, К. Ю. Некоторые особенности религиозного воспитания осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (на примере Владимирской области) / К. Ю. Зими́на // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения : сборник материалов международной научно-практической конференции (к 60-летию

- принятия ООН Минимальных стандартных правил обращения с заключенными), Вологда, 13 ноября 2015 года / ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». Вологда: Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 188-191.
5. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-декабрь 2022 г.): информационно-аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2023. 538 с.
 6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Статья 14 Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных. Доступ через систему «Консультант плюс» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/3fd73ecd5bb906aa5e6af70d1e52845286688864/ (дата обращения: 01.02.2025).
 7. David Levinson The Encyclopedia of Crime and Punishment, Sage Publication, 2002. Vol. 3. 1876 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bagaeva K. A. K voprosu o netradicionnyh religioznyh organizacijah Rossii / K. A. Bagaeva // Evrazijstvo i mir. 2019. № 2. S. 80-84.
2. Bachinin V. A. Penologija i hristianstvo (O prave osuzhdenного na duhovnoe vozrozhdenie) / V. A. Bachinin // Sovremennoe pravo. 2008. № 2. S. 28-31.
3. Birjukov V. Ju. Sistemnyj analiz gosudarstvennoj politiki Rossii v otnoshenii netradicionnyh religioznyh organizacij: istorija voprosa, sovremennoe sostojanie i tendencii razvitija / V. Ju. Birjukov // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2008. № 65. S. 42-51.
4. Zimina, K. Ju. Nekotorye osobennosti religioznogo vospitaniya osuzhdennyh, sodержashhihsja v uchrezhdenijah ugovolno-ispolnitel'noj sistemy (na primere Vladimirskoj oblasti) / K. Ju. Zimina // Ugolovnoe nakazanie v Rossii i za rubezhom: problemy naznachenija i ispolnenija : sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (k 60-letiju prinjatija OON Minimal'nyh standartnyh pravil obrashhenija s zakljuchennymi), Vologda, 13 nojabrja 2015 goda / FKOУ VO «Vologodskij institut prava i jekonomiki Federal'noj sluzh-by ispolnenija nakazanij». Vologda: Vologodskij institut prava i jekonomiki Federal'noj sluzhby ispolnenija nakazanij, 2016. S. 188-191.
5. Osnovnye pokazateli dejatel'nosti ugovolno-ispolnitel'noj sistemy (janvar'-dekabr' 2022 g.): informacionno-analiticheskij sbornik. – Tver': FКУ НИИИТ ФСИН России, 2023. 538 с.
6. Ugolovno-ispolnitel'nyj kodeks Rossijskoj Federacii. Stat'ja 14 Obespechenie svobody sovesti i svobody veroispovedanija osuzhdennyh. Dostup cherez sistemu «Konsul'tant pljus» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/3fd73ecd5bb906aa5e6af70d1e52845286688864/ (data obrashhenija: 01.02.2025).
7. David Levinson The Encyclopedia of Crime and Punishment, Sage Publication, 2002. Vol. 3. 1876 p.

Поступила в редакцию: 19.02.2025.

Принята в печать: 13.03.2025.